

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

SAMARQAND VILOYATI JOMBOY TUMANI GEOTIZMLARIGA TUSHADIGAN ANTROPOGEN YUK MIQDORINI ANIQLASH

Xayitmurodov Alijon Olimjon o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

e-mail: xayitmurodovlijon1997@gmail.com

Sharipov Shavkat Muxamajanovich

g.f.n., dotsent

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: shavkat.sharipov@umail.uz

Annotatsiya: Ushbu tezisda antropogen yuk tushunchasi va Jomboy tumani geotizimlaridagi antropogen yuk miqdorini aniqlash metodikasiga tavsif berildi.

Kalit so‘zlar: Antropogen yuk, geotizim, landshaft xili, aholi zichligi.

DETERMINATION OF ANTHROPOGENIC LOADS FALLING INTO GEOTISMS OF JAMBOY DISTRICT, SAMARKAND REGION

Khayitmurodov Alijon

Sharipov Shavkat

Annotation: This thesis describes the concept of anthropogenic load and the methodology for determining the amount of anthropogenic load in the geosystems of Jambay district.

Keywords: Anthropogenic load, geosystem, landscape type, population density.

Geotizimlarga tushadigan antropogen yuk miqdorini aniqlash murakkab masala bo‘lib, antropogen yuk tushunchasi, antropogen yukni hisoblash metodikasi bo‘yicha bir to‘xtamga kelinmagan. Geotizimlardagi ekologik muvozanantni ma‘lum bir me‘yorda ushlab turish, uni buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ham xo‘jalik faoliyati sohalarini geotizimlarga ta‘sirini aniq me‘yorlarini ishlab chiqish lozim.

Antropogen yuk tushunchasi bo‘yicha ko‘plab fikrlar keltirilgan. Y.A.Izrail antropogen yuk tushunchasiga quyidagicha ta‘rif beradi: “Antropogen yuk organizmlarni o‘rab turgan muhitning sifatini o‘zgartmasligi yoki ruxsat etilgan me‘yor (REM) darajasidagina o‘zgartirishi mumkin. Bu o‘zgarishlar ekosistemalardagi mavjud muvozanant holatini buzmasligi va populatsiyalarda noqular oqibatlarni keltirib chiqarmasligi kerak. Antropogen yuk me‘yordan oshsa ekosistemada muvozanant buzilib, u katta zarar ko‘radi”[1].

Y.V.Novikov va V.M.Podolskiy [6] tabiatga antropogen yuk me'yorini aniqlashda ekosistemalardagi mahsuldorlikning pasaymasligi, xilma-xillik va barqarorlikni saqlab qolishlik asosiy mezon qilib olinishi kerak deb hisoblaydi. Ularning fikricha geotizimlardagi resurs va barqarorlik imkoniyatlarini kamayishiga yo'l qo'ymaslik antropogen yuk me'yorini aniqlashdagi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi.

A.G.Isachenko [2] geotizimlarga tushadigan antropogen yuk deganda geotizimlarning tashqi ta'sirlarga nisbatan barqarorligini tushunadi. Uning fikricha me'yordan oshgan antropogen yuk geotizimlardagi muvozanantni buzadi.

I.I.Mamay [4] bu borada biroz boshqacha yondashib, antropogen yukni tavsiflash uchun miqdoriy ko'rsatkichni tavsiya qiladi. Uning fikricha aniq belgilangan me'yordan oshish geotizimlarning strukturasiidagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. I.I.Mamay me'yorga yaqin ko'rsatkich sifatida antropogen yukning o'rtacha darajasini tavsiya qilgan. Miqdoriy ko'rsatkich o'rtachadan uch baravar ko'p bo'lsa kuchli, uch baravar kam bo'lsa kuchsiz hisoblanadi.

S.Y.Mersxulova [5] antropogen yuk geotizimlarga bo'ladigan barcha turdagi antropogen ta'sir turlarining yig'indisi deb izoh beradi. Antropogen yuk miqdori ruxsat etilgan me'yor(REM) darajasidan oshmasligi lozimligi, aks holda geotizimlarda turli salbiy tabiiy geografik jarayonlar(surilma, eroziya, cho'llanish, tuproqlar degredatsiyasi va b.) rivojlanishi mumkinligini ta'kidlaydi.

B.I.Kochurov [3] geotizimlardagi ekologik vaziyatni baholashda ikkita ko'rsatkichni bir-biriga bog'liq holda tahlil qilish lozim deb hisoblaydi. Ulardan biri geotizimlarning tabiiy(barqarorlik, resurs, ekologik) imkoniyati, ikkinchisi geotizimlarga tushadigan antropogen yuk miqdori.

Ko'pchilik olimlarning antropogen yuk haqidagi tushunchalarini umumlashtiradigan bo'lsak, antropogen yuk me'yordan oshadigan bo'lsa geotizimlarning barqarorlik imkoniyati pasayishi, uzoq vaqtlardan buyon shakllangan ekologik vaziyat buzilishi, geotizimlardagi modda va energiya almashinuvi buzilishi kabi salbiy holatlar kuzatiladi. Shu sababdan antropogen yukning aniq me'yorlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

A.Rahmatullayev [7] Zarafshon voha geotizimlari uchun antropogen yuk me'yori sifatida "Yer sig'imi" tushunchasidan foydalangan. Yer sig'imini aniqlash uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan 1 kishi uchun 1 sutkada iste'mol qilinishi lozim bo'lgan oziq-ovqat miqdori (400 gr non, 150 gr go'sht, 500 gr sut mahsulotlari) asosiy me'zon tariqasida olingan. Tatqiqot natijalarida 1 km² hududga o'rtacha 250 kishi to'g'ri kelishi me'yor tariqasida olingan. Agar aholi zichligi 1 km² hududda 250 kishidan ortadigan bo'lsa, belgilangan me'yordan ortib, antropogen yukning geotizimlarga ta'siri kuchayadi.

Antropogen yukni aniqlash, "Yer sig'imi"ni baho berishda aholi zichligi muhim ahamiyatga egadir. Aholi zichligi qancha yuqori bo'lsa, geotizimlarga

bo'ladigan antropogen ta'sir ham shunchalik kuchli bo'ladi. Jomboy tumani geotizimlariga tushadigan antropogen yuk miqdorini aniqlashda Yer sig'imini me'yor qilib oldik. Buning uchun Jomboy tumani landshaftlaridagi aholi zichligi aniqlandi. Aholi zichligini aniqlash uchun landshaftlarning maydoni va aholi soni ma'lumotlari kerak bo'ladi. Landshaftlarning maydoni ArcGIS 10.8 dasturi yordamida 0,001 aniqlikda hisoblandi. Landshaftlardagi aholi sonini hisoblashda Jomboy tumani hokimiyatidan olingan mahallalar kesimidagi ma'lumotlar (mahallalar xaritasi, mahallalardagi aholi soni, mahallalardagi xonadonlar soni)dan foydalanildi [10]. Mahallalarning landshaftlar doirasidagi chegaralari aniqlandi. Agar bir mahallar ikki landshaftda joylashgan bo'lsa, uning aholisining qancha qismi ma'lum landshaftga to'g'ri kelishi mahallalardagi xonadonlar soniga ko'ra taqsimlandi. Masalan, 4- va 5-landshaft xilida joylashgan "Qo'lbosti" mahallasining umumiy aholisi 5791 kishi, xonadonlar soni 970 ta, ushbu mahallada har bir xonadonga o'rtacha $5791:970=5,9$ kishidan to'g'ri keladi. Google earth.com saytidan olingan kosmik suratdan 36 ta xonadon 5-landshaft xilida joylashganligi aniqlandi, ushbu mahalladagi $36*5,9=212$ kishi ushbu landshaftda yashaydi, $5791-212=5579$ kishi esa 4-landshaft xilida yashaydi. "Yer sig'imi"ni aniqlashda A.Rahmatullayev ajratgan 7 ta mezonidan foydalanildi: 1) 0-10 kishi/km² – juda kam; 2) 10-50 kishi/km² – kam; 3) 50-100 kishi/km² – biroz kam; 4) 100-200 kishi/km² – kamroq; 5) 200-300 kishi/km² – me'yor; 6) 300-400 kishi/km² – ortiqroq; 7) 400 kishi/km² dan ko'p – ortiq. A.Rahmatullayev ushbu mezonlarni Zarafshon voha geosistemalari uchun ajratgan bo'lib, ular hududining asosiy qismi Zarafshon daryo havzasida joylashgan Jomboy tumani landshaftlariga to'liq mos keladi.

3-jadval

Jomboy tumani landshaftlarining "Yer sig'imi"

Landshaftlar xillari t/r	Maydoni, km ²	Aholi soni, kishi	Aholi zichligi kishi/ km ²	Yer sig'imi
1	39,387	8041	204,154	Me'yor (5)
2	76,536	55479 (Jomboy shahri aholisini qo'shmaganda 34481 kishi)	724,875 (Jomboy shahri aholisini qo'shmaganda 450,52)	Ortiq (7)
3	208,011	79945	384,331	Ortiqroq (6)
4	143,774	31683	220,367	Me'yor (5)
5	27,167	20	0,736	Juda kam (1)
6	22,233	155	6,972	Juda kam (1)
7	21,019	-	0	-
8	22,585	-	0	-
Jami(1-8)	560,712	175323	313,679	Ortiqroq(6)

Jomboy tumanida 2-, 3-landshaft xillarida “Yer sig‘imi” (antropogen yuk) “Ortiq” va “Ortiqroq”, 1-, 4-landshaft xillarida me‘yor, 5-,6-landshaft xillarida “Juda kam” ekanligi aniqlandi (3-jadval). Aholi eng zich joylashgan landshaftlar Zarafshon daryosining qayir usti II terrasasiga to‘g‘ri keladi (1-rasm).

1-rasm. Jomboy tumanining landshaft kartasi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. –М.: Гидрометеиздат, Московское отделение, 1984. –560 с.
2. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. –М.:Мысль.1980. -264 с.
3. Кочуров Б. И. Экологическая оценка и картографирование для целей сбалансированного регионального развития //Известия АН СССР, сер. географическая. –М., -

1999. -№1. –С. 81-87

4. Мамай И.И. Ландшафты Московской области и их современное состояние. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. –225 с.

5. Мерцхулева Ц.Е. Количественная оценка предельно допустимых нагрузок на ландшафт. //Изв. АН СССР. Сер. географическая.М., –2001. -№3. –С. 68-74

6. Новиков Ю.В., Подольский В.М. Среда обитания и человек. В 2-х т. - М.: Рарочь, 1994. -Т.1. –396 с.

7. Раҳматуллаев А. Ўрта ва Қуйи Зарафшон воҳа геосистемаларида экологик вазиятни географик оптималлаштириш // Г.ф.д. илм. дар. олиш учун тақдим этган дисс. –Т.:2018, -191 б.

8. Sharipov Sh.M. Geoekologiya va landshaft ekologiyasi. –Т.: TEX PRO-SILVER, 2021. - 178 б.

9. Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Y., Ro'zimova X.K. Geoekologiya. – Т.:Universitet, 2017. -144 б.

10. Jomboy tumani hokimiyatining “Mahalla va oilalar bilan ishlash bo‘limi” fond materiallari(2021 y.).

VII. Internet manbalari:

<https://scholar.google.com/>

<https://www.sciencedirect.com/>